

ТЕОРИЯ

ГОСУДАРСТВО В ЭКОНОМИКЕ XXI ВЕКА: ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ¹

(Доклад на Учёном совете Института экономики РАН
6 февраля 2020 г.)

Бузгалин Александр Владимирович – профессор, д.э.н., директор Центра современных марксистских исследований философского ф-та МГУ, профессор кафедры политической экономики экономического ф-та МГУ, директор Института социэкономии МФЮА, визит-профессор Кембриджского и Пекинского университетов,

Колганов Андрей Иванович – профессор, д.э.н., заведующий Лабораторией сравнительного исследования экономических систем экономического ф-та МГУ, г.н.с. Института экономики РАН, профессор института социэкономии МФЮА

Аннотация. Тема места и роли государства в экономике десятилетиями остаётся одной из самых актуальных.

В докладе раскрывается природа государства в экономике позднего капитализма: оно выступает в нескольких ипостасях. Первая – государство как власть бюрократического аппарата, используемое для присвоения чиновниками административной ренты как легальными, так и теневыми способами (государство-бюрократ). Вторая – государство как аппарат по управлению делами господствующего класса, регулирующий в его интересах условия воспроизводства всего общественного капитала и к тому же представляющее собой особый крупный капитал, выступающий самостоятельным игроком как

на финансовом рынке, так и в реальном секторе экономики (государство-капитал). Третья – государство как актор, обеспечивающий реализацию общенародных интересов и, в частности, некоторый набор социальных гарантий, безопасность, решение экологических проблем и т. п. (государство-общество).

Данная выше характеристика природы государства позволяет уточнить функции государства в экономике, и указывает на то, что оно выполняет не только регулирующие и социальные функции, но и является актором и регулятором отношений собственности, субъектом

¹ В основу доклада положены статьи: Бузгалин А.В. (2019). Государство в экономике XXI в.: политико-экономическая интерпретация // Экономическая наука современной России. № 3. С. 7-18; Колганов А.И. (2019). Будущее государства в экономике: российские дискуссии и их международный контекст // Экономическая наука современной России. № 3. С. 18-29. Доклад подготовлен для обсуждения на Заседании Учёного Совета Института экономики РАН 6 февраля 2020 г.

воспроизводственных процессов, осуществляя, в частности, формирование и реализацию системы целей и средств технологического, экономического и социального развития. Принципиально важен учёт и обратного воздействия на экономическую деятельность государства со стороны политики, идеологии, культуры.

Ключевые слова. Государство в экономике; политическая экономия; марксизм; либерализм; консерватизм; пострыночные отношения.

DOI : 10.5281/zenodo.3733405

Тема государства в экономике является столь же вечной, сколь и актуальной. И потому чрезвычайно разнообразно освещаемой в экономической теории с самых разных ракурсов на протяжении вот уже более 100 лет. Есть, однако, крайне редко затрагиваемый в академических журналах «основного направления» экономической теории аспект этой темы – исследование данного вопроса в современной марксистской политической экономии (подчёркнём – классической политической экономии, а не political economics). И не западной, а российской.

1. Марксистская трактовка государства как ключ к пониманию причин и природы многолетних дискуссий

Одним из парадоксов современной экономической теории следует считать то, что дискуссии о государстве в рамках её «основного направления» в большинстве случаев посвящены вопросам, которые лишь косвенно связаны с главными проблемами, в наибольшей степени волнующими большинство граждан и вызывающими наиболее мощные общественно-политические конфликты.

Темы, волнующие большинство эконом-теоретиков, в большинстве случаев касаются вопросов текущей макроэкономической политики и являются продолжением академических дискуссий между различными ветвями господствующего ныне направления, более полувека назад названного «неоклассическим синтезом». Большая часть из этих проблем, так или иначе, касается экономического роста и связанных с этим вопросов финансов, бюджета, налогов и т. п. И это не случайно: учёные отвечают на те вызовы, которые им адресует господствующие в настоящее время экономические акторы – представители политических и экономических «элит». На периферии этих дискуссий располагаются все те, кто занимается вопросами труда, экологии, образования, бедности и т. п., т. е. вопросами, в наибольшей степени затрагивающими жизнь и деятельность представителей среднего и низшего классов.

Эта ситуация воспроизводилась до недавнего времени, ибо относительно устойчивый рост мировой экономики и отсутствие качественных изменений, характерные для первых двух десятилетий после распада Мировой социалистической системы, долгое время не ставили перед экономистами вопроса о возможности и **необходимости пересмотра не только некоторых следствий из давно доказанных**

теорем, но и аксиом.

Первым толчком, указавшим на приближение теоретических землетрясений, стал мировой финансовый и экономический кризис 2008-2009 годов, произошедший вопреки жёсткому заявлению мейнстрима о том, что мирового кризиса не может быть.

Этот первый толчок был парирован мощными государственными регулирующими мерами. Но проблемы не были решены: начались пока по преимуществу геополитические изменения, которые, однако, активно переходят в политико-экономическую фазу. Как следствие, начала формироваться новая повестка дня в дискуссиях о государстве и его роли в экономике.

Авторы берут на себя смелость утверждать: *мы стоим на пороге ренессанса дискуссий по фундаментальным вопросам природы и функций государства*. И ответ на вопрос о причинах и содержании этих дискуссий упирается в вопрос о *природе государства* – вопрос, который ставят не только хозяйственные, но и геополитико-экономические практики [61] и ответ на который наиболее адекватно искать, опираясь на использование методологии и теории современного марксизма.

Прежде чем раскрыть основные положения этой теории по вопросу о роли государства в экономике в данном докладе, специально подчеркнём: *подготовленная Институтом экономики РАН серия текстов, посвящённых теме государства, отличается от большинства ранее написанных на эту тему работ тем, что обращается не только к вопросам функций государства, но и его природы, эволюции форм и т. п.* – но об этом ниже, при анализе основных разногласий по обсуждаемому нами вопросу.

Что же касается марксистской политической экономии, то её методология и теория говорят, что в *экономике капитализма эпохи свободной конкуренции* (возьмём в качестве практического прообраза Англию XIX века) государство, в соответствии с теорией классического марксизма, играет преимущественно роль политического актора, который (1) обеспечивает волевые предпосылки функционирования рынка и капитала (на языке современной экономической теории это надо было бы сформулировать как «установление правил игры»), и при этом (2) реализует три типа интересов: (2.1.) интересы общества, (2.2.) интересы государства как системы институтов и государственной бюрократии как «населяющего» эти институты социального слоя и (2.3.) капитала как целого.

Итак, государство прямо и непосредственно выражает интересы господствующего (капиталистического) класса, но это не относится к интересам большинства других классов и социальных групп (в особенности эксплуатируемых). В капиталистическом обществе государство не выражает интересы подчинённых (эксплуатируемых) классов, или, точнее, выражает лишь в той мере, в какой они не подрывают интересы господствующего класса, или в той мере, в какой господствующий класс вынужден смотреть на признание этих интересов как на допустимый компромисс. Это, соб-

ственно, и выступает как выражение интересов общества в целом, наряду с некоторыми интересами, действительно общими для всех социальных слоёв государства, независимо от существующего между ними антагонизма.

В современной экономике (экономике позднего капитализма – эту категорию мы раскроем ниже), когда прогресс технологий и производственных отношений приводит к необходимости возникновения значимого общественного сектора, общенационального (а то и международного) регулирования рынка, частичного перераспределения доходов и т. п. *государство становится ещё и политической формой экономического актора*, который осуществляет широкий круг функций.

Но об этом – позже. Вернёмся к эпохе классического капитализма и природе государства в этой системе. Пункт (1), раскрытый в работах Смита и его последователей, а не только в марксизме, в полной мере восприняла и включила в свой арсенал неоклассика.

Пункт (2.1.) – *государство как представитель интересов общества в целом (государство-общество)* – ею также признается и упоминается, но при этом неоклассика не может сделать прямо вытекающий из наличия этой функции государства вывод: даже в капиталистической экономике присутствуют как реальный фактор экономического развития *общенародные интересы*.

Сразу заметим: идея общества как экономического актора и государства, как политической формы, хотя бы отчасти представляющей и реализующей *общенародные интересы*, развивается уже давно, как минимум с начала XX века. Этот тезис был сформулирован в работах ряда теоретиков социал-демократии, полагавших, что политическая демократия может обеспечить проведение интересов общества в том числе и в экономической жизни [5, с. 37], и даже привести к стиранию классовых антагонизмов [6, с. 225]. Такая трактовка фактически восходит к идеям либерализма, хотя либералы акцентировали внимание на индивидуальных правах и свободах, а социал-демократы – также и на социальном благополучии общества. Аналогичный тезис выдвигался и советской политической экономией – но только применительно к социализму. Выдвигался тезис, что социализм «характеризуется единым субъектом хозяйствования — обществом в целом, которое создаёт специальный орган — *общественно-экономический центр*, осуществляющий *от имени общества за общественный счёт и в интересах всего общества* ведение общенародного хозяйства» [33, с. 92]. В настоящее время она в новой форме – форме тезиса о государстве как экономическом акторе, реализующем общественные интересы – развивается в работах Р. С. Гринберга и А. Я. Рубинштейна [25; 26; 43], М. И. Воейкова [18] и других учёных. Недавно она была положена в основу теоретической модели государства, представленной коллективом авторов Института экономики РАН [3].

Закончим краткий исторический экскурс и вернёмся к вопросу о том, *что из себя представляют интересы общества как целого, как они формируются и кто их*

выражает. Ответ будет противоречивым.

С одной стороны, это реально, практически единые для всех интересы, которые каждым отдельным экономическим актором осознаются (в большей или меньшей степени) как его личный интерес. Состоят эти интересы в формировании и функционировании таких социально-экономических отношений (и оформляющих их институтов), которые обеспечивают создание и использование в интересах целого общественных благ – в обеспечении безопасности, стабильности, существования и развития общества как единого организма. Отсюда важный в политико-экономическом отношении вывод: государство (даже в условиях капитализма) в *некоторой мере* должно действовать в экономике, ориентируясь не на рыночные и коммерческие интересы, а на интересы общества в целом. Соответственно, *к экономическим функциям государства относится и практическая реализация (в некоторой мере) общенародных интересов.*

Эта мера реализации интересов общества определяется балансом сил между господствующим классом и другими классами общества. Понятно, что интересы эксплуатируемого большинства могут проложить себе дорогу в полной мере только при революционной смене господствующего класса, что меняет и природу государства. В рамках же капиталистического государства общенародный интерес реализуется *только в пределах узкого компромисса* под давлением снизу.

С другой стороны, превращение этого объективно существующего интереса в систему практических экономических действий (формирование значимого общественного сектора, создание соответствующих «правил игры», формирование соответствующей социально-экономической стратегии и тактики и т. д.) требует некоторого институционального оформления общества как экономического актора. Таким оформлением является государство и система институтов гражданского общества.

Этот тезис ставит в повестку дня (и на это указывают практики как советской, так и постсоветской экономики) другой вопрос: в какой мере государство является представителем интересов общества, а в какой – других интересов других акторов. К кругу последних, как мы отметили выше, относятся (пункт 2.2.) интересы государства как такового (государственной бюрократии) и (пункт 2.3.) капитала как целого.

Пункт (2.2.) – *государство как выразитель интересов самого себя (государство-бюрократ)* – также достаточно хорошо известен, но наиболее полно развит в работах представителей марксистской теории бюрократии [10; 30] и классического институционализма, давшего устами Веблена чрезвычайно жёсткую характеристику «праздному классу», включающему как бюрократию, так и определённую часть бизнеса.

Наиболее спорным и одновременно наиболее значимым для понимания природы государства при капитализме, однако, представляется пункт (2.3): *государство как представитель единого социально-экономического и политико-идеологического*

интереса капитала (государство-капитал). Приведённая выше формула – это чисто марксистский подход, категорически отвергаемый неоклассической экономической теорией. Для того, чтобы хотя бы кратко аргументировать правомерность его выделения, обратимся к практикам.

Первым примером – отражения в деятельности государства общественных интересов – могут служить реформы Рузвельта или социал-демократический поворот середины XX века, когда капитал и бюрократия были вынуждены пойти навстречу общественным интересам, и государство поддержало формирование сильных профсоюзов, рост общедоступности многих благ, перераспределение части прибыли в пользу общественного развития и др. шаги, адекватные императивам «государства-общества».

Приведём совершенно иной – *второй* в нашем перечислении – пример. Им станет решение российских властей в период кризиса 2008-2009 годов о беспрецедентном по масштабам выделении бюджетных средств (причём на предельно льготных условиях) частным финансовым институтам. В частности, на рефинансирование банковской системы выделялось 2 трлн. руб. в 2008 году и ещё 555 млрд. в 2009 году [40]. По оценкам экспертов, суммарно на поддержку банковской ликвидности и докапитализацию банковских активов было потрачено свыше 6,8 трлн. руб., большая часть из которых была использована российскими банками для операций на валютном рынке против курса рубля [1, с. 33-34, 38] параллельно с оттоком капитала за рубеж. Здесь, очевидно, сработал приоритет государства-капитала.

Третий пример, опять же российский, – активное формирование на протяжении последнего периода модели государственно-олигархического капитализма [13; 28; 38], в котором реализуются преимущественно интересы государства-бюрократа, сращённого с крупным капиталом.

Даже эти три примера показывают, что по поставленному нами вопросу неизбежно возникает дискуссия, причём дискуссия, затрагивающая глубинные экономико-политические проблемы – распределения дохода, богатства, власти. Иными словами, ***марксистское видение природы государства позволяет чётко обозначать ключевые пункты водоразделов в дискуссиях о природе государства.***

Выше мы сделали первый шаг на этом пути: главным во всех этих дискуссиях будет вопрос о природе государства и, в частности, вопрос о том, можно и нужно ли выделять три его ипостаси – государство, представляющее, реализующее и защищающее интересы:

- общества (***«государство-общество»***);
- интересы самого себя как не только особого института, но и особого социального слоя – государственной бюрократии (***«государство-бюрократ»***);
- единые интересы капитала как целого (***«государство-капитал»***).

Как мы уже отметили, это деление *не лежит* в центре внимания дискуссий эко-

номистов-профессионалов, но именно оно *лежит* в основании принятия решений в условиях проведения масштабных, глубоких реформирующих воздействий на экономику.

Подытожим наши размышления в этом подразделе: *выделение трёх основных ипостасей государства позволяет объяснить причины, по которым так существенно на протяжении более ста лет расходятся политико-экономические установки левых и правых экономико-политических сил.*

Выход на первый план той или иной ипостаси экономической природы государства зависит не только от устройства государственной власти, но в определяющей степени – от объективных оснований экономической системы общества. Поэтому для ответа на вопросы о природе государства и его экономических функциях важно понять, о какой именно экономике идёт речь. Помните: социальное время (история) и социальное пространство имеют значение!

2. Трансформация экономической природы и роли государства в условиях позднего капитализма: пострыночные экономические отношения

Если мы переходим к реалиям последних десятилетий, то наш ответ на поставленный выше вопрос мы уже дали в своих работах – речь будет идти не об абстрактной рыночной экономике, а об экономике капиталистического способа производства на определённом этапе его развития – экономике позднего капитализма. Эта категория уже давно используется в мировой литературе [54; 63; 65; 69], но мы ей придаём несколько иное содержание. *Поздний капитализм* нами определяется как такой этап развития капитализма, на котором рынок и капитал не могут функционировать и развиваться, не используя *ростков* пострыночных отношений, т. е. отношений, в которых *не* рынок и *не* капитал определяют основные параметры экономических процессов и принятие решений экономических акторов². В этих условиях – *в условиях позднего капитализма – государство само становится капиталистом*. Государство-капитал сращивается с государством-бюрократом и формируется ***государство как капитал особого рода***. В этом своём качестве государство выступает уже не про-

² Мы говорим здесь именно о пострыночных, а не о посткапиталистических отношениях. Последние (т. е. отношения, где устранена эксплуатация наёмного труда капиталом, и капитал вообще не является стороной отношений) также возникают в условиях позднего капитализма. Однако при господстве капиталистических производственных отношений они могут занимать лишь узкие ниши. Пострыночные же отношения уже глубоко пронизывают систему позднего капитализма. Разумеется, пострыночные отношения существуют в основном не в чистом виде, а как переходные, соединённые с рыночно-капиталистическими, ибо нерыночный капитализм – это нонсенс. Данное обстоятельство позволяет рассматривать пострыночные отношения в этом смысле также и как посткапиталистические.

сто как представитель интересов капитала как целого и себя самого как бюрократического аппарата управления, а одновременно ещё и как *особый капиталист* – собственник и предприниматель.

Прежде чем продолжить, зафиксируем: с одной стороны, практики доказывают, что государство как особый капитал – реальность. С другой – большинство представителей мейнстрима не согласится с тем, что современное государство – это особый экономический актор.

Продолжим. У этого государства-капиталиста есть, однако, большие отличия от частных корпоративных капиталов. Кроме своего интереса мега-холдинга, максимизирующего свою прибыль и рыночную власть, оно реализует и иные интересы – те, о которых мы упомянули выше. Это интересы, с одной стороны, всего капитала страны, с другой – государственной бюрократии в целом, с третьей – общества в целом.

Последнее особенно важно, ибо здесь мы имеем дело уже не с государством-капиталистом, о котором мы вели речь выше, а с **государством-обществом – экономическим актором, выражающим интересы не капитала, а большинства граждан**. В условиях классического капитализма эта ипостась государства является сугубой абстракцией и на практике реализуется лишь в ущербных формах.

Это новое качество – государство, действующее как актор не только рыночно-капиталистических (коммерческих), но и зарождающихся в недрах современной экономики **пострыночных отношений**. Эти отношения, ещё раз подчеркнём, только зарождаются и присутствуют не в рафинированно-чистом виде, а как социальные, некоммерческие начала переходных (к посткапитализму) отношений.

К числу таких *переходных отношений, сочетающих рынок и капитализм, с одной стороны, и пострыночные отношения – с другой*, относятся многие хорошо известные всем практики. Подчеркнём – *практики*, а не теоретические модели.

Выделим важнейшие из **практик, в которых сочетаются рынок и новые отношения**.

Это:

1. общественное регулирование рыночных параметров, включая не только спецификацию и защиту прав собственности, контрактов и т. п. в купе с регулированием финансовой сферы, но и такие, как регулирование качества товаров и ряда цен;
2. общественное регулирование отраслевых и региональных пропорций при помощи мер селективного государственного воздействия (активной промышленной политики) в рамках стратегического планирования и программирования;
3. общественное установление экологических, социальных, гуманитарных и др. нормативов (предельные нормы загрязнения среды, условия труда и продолжительность рабочего времени, пенсионные нормативы, прожиточный минимум, минимальная заработная плата и мн. др.), ограничивающих действие рыночных регуляторов определёнными «коридорами»;

4. значимый (его масштабы – предмет дискуссий) общественный сектор, ориентированный на реализацию общественных интересов, а не коммерческий эффект (прежде всего в таких сферах как инфраструктура и энергетика, природопользование, образование, медицина, наука, культура и др.);

5. сфера отношений собственности каждого на все (режимы открытых источников, копи лефт, общедоступные заповедники, парки, библиотеки и мн. др.);

6. частичное перераспределение прибыли капитала и её производных в пользу общества (прогрессивная шкала подоходного налога и налога на наследство, налог на роскошь, социальные трансферты...).

Перечень можно продолжить, но наша цель в данном случае состоит в том, чтобы зафиксировать два важных вывода.

Первый: эти практики предполагают *наличие активной экономической, но преимущественно некоммерческой, деятельности государства как актора, действующего в сфере не только рыночных, но и пострыночных отношений.*

Второй: все эти практики *в той или иной мере* (и это поле жёстких дебатов) вот уже не первое десятилетие существуют во всех странах ядра мировой экономики и большинстве стран полупериферии, а отчасти и в странах периферии.

Существенно, что несмотря на наличие и устойчивое воспроизводство этих *практик*, в адрес *идей*, которые обосновывают необходимость и прогрессивность названных выше пострыночных по своей природе отношений, многие десятилетия идёт активная критика не только со стороны экономистов, чьи позиции близки к идеям австрийской школы, но и со стороны значительной части мейнстрима.

Данный методолого-теоретический дискурс останется эмпирически не доказуемым до тех пор, пока не изменятся общественные практики, пока как минимум равными по значению бизнесу акторами экономико-политического процесса, определяющими направления деятельности и функции государства, не станут институты гражданского общества. Только в той мере, в какой для экономистов – и теоретиков, и практиков – объективно изменится поле исследований и практики решения проблем неравенства, бедности, солидарности, гуманизации и экологизации экономики, обеспечения безопасности и т. п. станут объективно не менее значимы и востребованы основными акторами экономической жизни, чем практики бизнеса, – только в этой мере будут происходить изменения в парадигмах экономической теории. Названные выше практики большинству экономистов-теоретиков сегодня кажутся чем-то маргинальным. Во всяком случае – в России. На Западе постепенно происходит поворот теоретиков «основного течения» именно к этим проблемам. И это не случайно: мир вползает в эпоху глубоких трансформаций. И исследование практик таких трансформаций скоро станет основным предметом исследования, подобно тому, как это происходило в США начала 1930-х, во Франции второй половины 1930-х и конца 1960-х, как это происходит постоянно во многих странах Латинской Америки и

Азии. Мы предсказываем: эти практики станут не-маргинальными в ближайшее десятилетие: история имеет значение.

А вместе с изменением практик будет меняться и теоретический ландшафт, хотя существующие ныне основные идейные направления по вопросу об экономической роли государства сохранятся ещё надолго. Чем же эти направления отличаются друг от друга?

3. Дискуссии о государстве в экономике: объективные основания и природа разногласий

3.1. Либералы, государственники, марксисты: ключевые пункты дискуссий

Проблемы, которые освещались выше, носят международный характер, но они более чем актуальны и в России. Существенно, что эти дискуссии пронизывают социально-экономическую ткань общества, а не только академическую среду, и потому ведутся во многом именно по поводу названных выше вопросов.

Первый из вопросов, активно дискутируемых и в политико-экономическом истеблишменте, и в среде гражданского общества, и в академической среде (причём далеко не только экономической) – это вопрос о том, **что есть государство**. Общество, а не только академические круги, расколото на два основных лагеря, которые в РФ обычно обозначаются как либералы и государственники.

Есть ещё и третьи – те, кто доказывают, что государство должно быть в большей мере представителем единых общественных интересов, подчиняющим хотя бы в некоторой мере рынок и капитал интересам эко-социо-гуманитарно-ориентированного развития. Это течение в РФ XXI века представлено в меньшей мере, чем первые два, но именно за ним, по нашему мнению, будущее, и именно оно отстаивается представителями постсоветской школы критического марксизма и, в частности, авторами этого доклада.

В среде экономистов-профессионалов радикально либеральная точка зрения активно высказывалась президентом высшей школы экономики Евгением Ясиным [2; 59], главным редактором популярного журнала *Terra Economicus* профессором Южного федерального университета Октаем Мамедовым, в значительно более гибкой форме – одним из наиболее известных и широко цитируемых профессоров экономического факультета МГУ Виталием Тамбовцевым [23] и рядом других известных учёных. В несколько более осторожных выражениях о том же говорят экс-министр финансов Алексей Кудрин, ректор Академии государственной службы и народного хозяйства Владимир Мау [19] и др. Существенным специфически российским нюансом взглядов этих учёных является, однако, их активное критическое внимание к неформальной власти государства [53] – тому, что мы ещё в начале т. н. «рыночных реформ» назвали элементами феодализма, активно возрождающимися в РФ в резуль-

тате про-капиталистических реформ.

Проводимая властью России модель, которую с некоторой условностью можно назвать государственнической в политико-идеологическом смысле, ориентирована на соединение консерватизма с неolibеральной экономической политикой. Но большинство государственников из академической среды в нашей стране выступает с иных позиций, пропагандируя социально-экономическую модель, характерную скорее для западных социал-демократов, нежели консерваторов. Эта позиция представлена работами академика Сергея Глазьева [20], профессоров МГУ Виктора Кулькова [32] и Кайсына Хубиева [55], главного редактора популярного журнала «Экономист» Сергея Губанова [27] и многих других.

В определённом смысле альтернативой и либерально-ориентированным экономистам, и экономистам-государственникам выступает несколько аморфная, не имеющая чётких границ, но имеющая определённое ядро сеть учёных и общественных деятелей, стоящих в споре о природе государства и его функциях на позициях, которые в той или иной мере близки к современным левым течениям, в том числе и к марксизму, хотя часто не совпадают с ним по методологии и аргументации. К числу наиболее известных авторов в этом кругу можно отнести научного руководителя Института экономики РАН, член-корреспондента РАН Руслана Гринберга [24], профессоров Григория Водолазова [16], Георгия Гловели [21] и др. – на условно правом фланге этой группы; профессоров Михаила Воейкова [17], Руслана Дзарасова [29], Бориса Славина [46], академика Российской академии образования Олега Смолина [47] и авторов этого текста – на левом. Все эти учёные солидарны в акцентировании роли «государства-общества». Мы, несколько упрощая, выступаем за максимально возможное в условиях капитализма подчинение государства и его деятельности интересам общества в целом, де бюрократизацию государства и выведение его из-под тотального контроля со стороны капитала.

Таковы три основных течения в дискуссиях о природе и функциях государства в экономике.

К вопросу о том, какое место в этих дебатах принадлежит авторам разработок Института экономики РАН мы вернёмся ниже.

Сейчас же подчеркнём: реалии России эпохи «новой холодной войны» таковы, что у нас сложилось *два пространства дебатов о функциях государства в экономике*³.

³ Предоставляем читателю судить, насколько российский «пейзаж» отличен от дискуссий в других странах, но, на наш взгляд, он будет быть может гротескным, но адекватным отражением общемировых дискуссий. Мы лишь напомним читателю о том, что проблемы роста неравенства и проблемы справедливости распределения общественного благосостояния на протяжении уже нескольких лет активно поднимаются в работах крупных мировых

Первое – пространство дискуссий в среде макроэкономистов-профессионалов, тесно связанное с дебатами внутри истеблишмента российского государства (в частности, правительства и администрации президента). Это главным образом дебаты о приоритетах и методах проведения макроэкономической политики с акцентом на денежно-кредитной сфере.

Второе – пространство общественных дебатов, включающее как широкий круг экспертов гражданского общества и оппозиционных партий, так и университетские и академические круги. В этом пространстве дискутируются главным образом вопросы экономико-политической власти (кому она принадлежит и, соответственно, в чьих интересах проводится социально-экономическая политика), роли и масштабов общественного сектора⁴, социальной справедливости, бедности и неравенства.

Следует подчеркнуть, что эти два пространства не изолированы. Вопросы, входящие во второе, часто затрагиваются и макроэкономистами, а ряд вопросов первого (особенно темы бюджета, кредита, инфляции, занятости) – экспертами и учёными, отнесёнными нами ко второй сфере. Понятно, что споры в первом пространстве в меньшей степени затрагивают широкие слои населения, нежели дискуссии во втором. Последние же далеко не первый год являются предметом широкого обсуждения не только в академических кругах, но и в предвыборных дискуссиях, в социальных сетях и др.

В рамках первого пространства дискутируется традиционный для неоклассической макроэкономической теории круг вопросов, касающихся роста, инфляции, бюджета и кредитно-финансовой политики. Едва ли не наиболее активно обсуждаемыми вот уже не первый год являются вопросы (1) снижения ставок кредитования реального сектора производства со стороны коммерческих (в том числе и полугосударственных) банков, (2) повышения уровня монетизации экономики, (3) государственного регулирования валютного курса и (4) контроля трансграничного движения капитала вкрупне с вопросами деофшоризации.

Перечисленные выше темы дебатов лежат в пространстве тех функций государ-

исследователей (см., напр.: [73; 74; 75]), и то, что переводы этих работ публикуются в разных странах мира и эти публикации становятся бестселлерами, подтверждает актуальность этих проблем в современном обществе.

⁴ При этом рост доли государственного участия в экономике (измеряемого по доле государственных расходов в ВВП) объясняют разными факторами, которые можно отнести к различным составляющим роли государства (гештальтам государства), выделенным нами (и к «государству-капиталу», и к «государству-обществу»). Нам не известно исследований, которые выделяли бы в общем объёме государственного участия в экономике эти составляющие, но в качестве одной из работ, где анализируются нестандартные факторы расширения государственного участия в экономике, а также приводится обзор исследований по другим факторам, можно назвать, напр. [70].

ства, необходимость которых в принципе не подвергается сомнению никем из представителей «основного течения» экономической мысли (за исключением крайне правых либертарианцев).

Гораздо более жёсткими и глубокими являются *дискуссии в рамках второго пространства – того, где речь заходит об определённом перераспределении собственности и власти, а, следовательно, богатств и доходов, от капитала к обществу и о существенном изменении баланса сил в политико-экономической сфере в пользу «государства-общества»*. Оценивая природу позднего капитализма как такого этапа, на котором в недрах буржуазной системы возникают отношения, переходные к пострыночной системе, отношения, включающие ростки последней, можно сделать вывод, что ниже речь пойдёт и о тех социально-экономических функциях, в которых **государство выступает как актор пострыночных отношений**.

Вот здесь-то – в вопросах идти или нет (и если да, то как далеко) по пути **вытеснения из экономики рынка и капитала** – и разгораются наиболее жёсткие, доходящие до социально-классовых конфликтов, столкновения.

Напомним, что к числу таких *переходных отношений, сочетающих рынок и капитализм, с одной стороны, и пострыночные отношения – с другой*, относятся многие хорошо известные всем практики (именно *практики*, а не теоретические модели), очерченные выше. Это касается в первую очередь различных форм общественного и нормативно-государственного регулирования различных сторон экономического и социального развития, в том числе по неэкономическим критериям.

Вокруг этих практик, которые вот уже не первое десятилетие существуют во всех странах ядра и большинстве стран полупериферии, а отчасти и в странах периферии мировой экономики идёт постоянная полемика⁵. Поскольку эти практики предполага-

⁵ В качестве одного из примеров можно привести работу [68], где внимание акцентируется не на снижении необходимости государственного регулирования, а на новых запросах и возможностях для участия государства в экономике, вызываемых процессами глобализации и развития новых технологий. Пожалуй, одним из наиболее ярких проявлений дискуссии о роли государства в англоязычной литературе являются дискуссии о т.наз. «государстве развития» (developmental state). Не имея возможности подробно останавливаться на всех заслуживающих внимания аспектах этой дискуссии, отметим, что дискуссия эта ведется давно, что привело к публикации результатов исследований динамики основных позиций исследователей этой области за период с 1980-х гг. по настоящее время (см., напр.: [78]). С точки зрения предмета нашего доклада хотели бы обратить внимание, что одним из выводов подобных исследований является то, что хотя государства развития и изменились за этот период, но они не превратились в неолиберальные, скорее, они адаптировались и развивались, и продолжают по-прежнему выполнять функции управления рынком, реализуют свою «общественную миссию» далеко за пределами неолиберальных рамок [выделено нами – А.Б., А.К.] [78, р. 535-536].

ют учёт государством в первую очередь общественных интересов за счёт методов, выходящих за пределы традиционных рыночных отношений, складывается парадоксальная ситуация. Государство при капитализме не отказывается от *применения этих практик*, но их применение сопровождается постоянной идеологической кампанией с критикой *идей*, которые обосновывают необходимость и прогрессивность названных выше пострыночных по своей природе отношений.

Фактически речь идёт о выборе между прогрессом и регрессом. Чтобы регрессивный откат в развитии защиты общественных интересов государством не стал в полной мере реальностью, чтобы практики общественного пострыночного регулирования не просто сохранялись, но и прогрессировали, для того, чтобы шли вперёд процессы социализации капитализма, нужна теория, показывающая и доказывающая необходимость и возможность прогрессивного развития, в частности, функций государства как актора пострыночных отношений.

3.2. Государство в экономике: взгляд ряда учёных Института экономики РАН

Именно с этой точки зрения нас далеко не в полной мере удовлетворяет тот теоретический подход, который проводится в статьях и докладах ряда учёных Института экономики РАН.

Поддерживая важное и хорошо известное в гетеродоксальной экономической теории положение о наличии особого общественного интереса, выдвигаемое и развиваемое в работах Р. С. Гринберга и А. Я. Рубинштейна, а так же раскрытый в одном из последних текстов М. И. Воейкова [18, с. 38] тезис о государстве как экономическом акторе⁶, мы должны зафиксировать и существенные разногласия с позицией, представленной в упоминаемых ниже статьях и других работах А. Я. Рубинштейна, а также в работах, написанных им совместно с А. Е. Городецким.

Главное расхождение заключается в том, что государство для них выступает как некий институт, осуществляющий воздействие на экономику и (1) реализующий (не без «провалов») общественный интерес⁷, но при этом ещё и (2) являющийся инструментом, за влияние на который борются различные социальные группы с разными интересами. И если первое утверждение, как мы отметили, весьма ценно, хотя и сугубо недостаточно, то второе по сути дела лишь фиксирует сложившиеся практики политической борьбы в развитых странах, исследуемые в рамках теории обществен-

⁶ Правда, на наш взгляд, точнее использовать формулу, принятую в советской политической экономии о едином экономическом центре и государстве как его политической форме [33, с. 92].

⁷ «В данной работе используется известное положение о существовании интереса общества как такового, не сводимого к предпочтениям экономических агентов» [45, с. 43]

ного выбора. При этом авторы, хотя и упоминают, что государство может выступать как самостоятельный экономический субъект⁸, но именно *экономическая* (мы бы сделали даже дополнительный акцент – *социально-экономическая*) природа этого субъекта остаётся неопределённой.

Между тем, как мы отметили выше, даже новейшие исторические практики свидетельствуют, что государство – это субъект, имеющий определённую экономическую основу, природа которой как раз и определяется тем, какие производственные отношения господствуют в данной экономической системе и, соответственно, чьи экономические интересы являются для государства определяющими, так же то, в какой именно деятельности эти интересы им реализуются.

Как мы отметили выше, государство фактически является неоднородным по своей экономической природе, выступая одновременно как консолидированный представитель экономических интересов капитала, как выразитель интересов бюрократического аппарата самого государства и как (в некоторой мере) представитель интересов общества как целого, причём в последние десятилетия в развитых странах оно вновь реализует прежде всего первые два гештальта – интересы господствующего класса (что в весьма завуалированной форме отмечает даже А. Я. Рубинштейн⁹) и сращенной с ним высшей бюрократии.

Но нас интересует в первую очередь не политический механизм влияния тех или иных интересов на деятельность государства, а *объективная экономическая необходимость, заставляющая государство ориентироваться в своей деятельности на те или иные интересы и потребности, создаваемые объективно складывающимися экономическими отношениями в обществе*. И вот здесь-то и возникает главный вопрос, который даже не ставится в упомянутых выше текстах А. Я. Рубинштейна: какие именно объективные производственные отношения стоят за тем или иным гештальтом государства. Наш ответ достаточно очевиден: государство-капитал и государство-бюрократ являются продуктами отношений позднего капитализма, который ещё сто лет назад неслучайно был назван государственно-

⁸ «Это модель самостоятельного и полноправного экономического субъекта, определяющего общественный интерес и нормативные установки развития, располагающего ресурсами для их реализации, гармонично взаимодействующего с современными формами демократии и гражданского общества, защищённого от рецидивов национализма, что особенно важно для постсоциалистических стран, решающих задачи догоняющего развития» [44, с. 43; 22, с. 18–31].

⁹ «При этом доминирующая в прошлом концепция «благотворящего» государства постепенно утрачивает своё значение и замещается новым пониманием о смещении коллективных решений «политически агрегированного индивида» в пользу интересов правящих элит» [45, с. 44] (Stigler, 1971).

монополистическим¹⁰. Государство-общество, как мы подчеркнули выше, есть продукт противоречивого сочетания рыночно-капиталистических и качественно новых, названных нами в этом тексте посткапиталистическими, отношений.

Что же касается политических процессов, описываемых в теории общественного выбора, то их можно считать определяющими экономическую роль государства только в той части, в какой они отражают классовую природу государственной власти и текущую конъюнктуру политической борьбы. Но даже независимо от классовой природы государство вынуждено считаться с объективными экономическими отношениями – хотя и по-разному при разном характере государственной власти.

Из этой позиции вытекает и наша неудовлетворённость трактовкой тех благ, предоставление которых гражданам обеспечивает государство (мэйнстрим определяет их как общественные и квази-общественные блага), как опекаемых. По определению А. Я. Рубинштейна, это блага, «создаваемые в гуманитарном секторе экономики, общественный интерес в которых, как правило, превышает индивидуальный спрос экономических агентов» [44, с. 117].

Это определение не может быть названо точным хотя бы потому, что общественный интерес в очень многих благах, в том числе и за пределами гуманитарной сферы (например, питьевая вода и продовольствие) превышает индивидуальный спрос – но их в круг опекаемых благ не включают. Но главное не в этом. Что такое в данном случае общественный интерес и именно он ли руководит государством, когда оно начинает субсидировать предоставление общественных и квази-общественных благ? Развитие бюджетного финансирования школьного образования и здравоохранения началось потому, что общественный интерес, который до определённого момента игнорировался государством, оказался совместим с интересами господствующего класса и самой государственной бюрократии.

Господствующие классы (буржуазия) вполне довольствовались коммерческими образованиями и медициной, пока у них самих не появилась потребность в работниках с более высоким уровнем образования, и в поддержании охраны здоровья в условиях массовой урбанизации. Нежелание оплачивать соответствующие расходы по рыночным ценам привело их к выводу, что выгоднее платить государству умеренные налоги и возложить на него обязанность финансировать эту деятельность, исключив из цены этих услуг прибыль предпринимателей, банков и посредников.

Этот вывод заставляет нас скептически отнестись к тезису о принципиальной убыточности гуманитарного сектора, как о *причине* его финансирования государ-

¹⁰ «...Частные и государственные монополии переплетаются воедино в эпоху финансового капитала» [34, с. 370]. Ленин отмечает также соединение «гигантской силы капитализма с гигантской силой государства в один механизм, ставящий десятки миллионов людей в одну организацию государственного капитализма» [35, с. 83].

ством. А. Я. Рубинштейн утверждает: «...финансовым итогом работы большинства организаций гуманитарного сектора объективно является дефицит их дохода и неспособность к рыночной самокупаемости. Данный факт, наряду с общепризнанными позитивными экстерналиями культурной, образовательной и научной деятельности, побуждает многие государства создавать и финансировать организации гуманитарного сектора» [44, с. 118].

На наш взгляд, наличие экстерналий, которые далеко не в полной мере улавливаются рыночной ценой, экономически ограничивает коммерческое предложение таких благ на частнопредпринимательской основе, хотя и вполне обеспечивает их рыночную самокупаемость в этих ограниченных пределах. Это обстоятельство является лишь дополнительным фактором, побуждающим перейти от ограниченного предоставления благ образования и здравоохранения на основе частного предпринимательства к более широкому их предоставлению на основе бюджетного финансирования и субсидирования. Естественно, что такое предоставление благ, не ориентированное на рыночный спрос, не может быть и самокупаемым.

А. Я. Рубинштейн выражает надежду на формирование государства-плеймейкера, связывая эту возможность с представлением, «что эффективная система государственного управления по определению обуславливается *рациональным* поведением чиновников, т. е. их действием, направленным на повышение благосостояния общества» [45, с. 46]. В этом представлении понимание рационального поведения чиновников, как направленного «на повышение благосостояния общества» выглядит совершенно априорным. И почему государство должно развиваться в «самостоятельного и полноправного экономического субъекта, определяющего общественный интерес и нормативные установки развития, располагающего ресурсами для их реализации, гармонично взаимодействующего с современными формами демократии и гражданского общества, защищённого от рецидивов национализма»? [45, с. 43].

Такое развитие отнюдь не предопределено. В тоже время, мы согласны с тем, что развитие в таком направлении желательно, и с нашей точки зрения серьёзные причины развития именно в таком направлении все же существуют. Социализация государства выступает для нас как движение, обусловленное объективными потребностями и противоречиями развития социально-экономической системы. И это движение, отвечающее потребностям социально-экономического прогресса¹¹. Застой же

¹¹ В связи с понятием общественного прогресса хотелось бы обратить внимание читателей на то, что несмотря на чрезвычайную редкость использования термина «прогресс» в работах современных экономистов и обществоведов, без обращения к проблеме общественного прогресса не смогли обойтись авторы доклада Комиссии Стиглица (см.: [52; 76]). См. также по этой проблеме [39].

в развитии социальных функций государства, или движение в обратном направлении, являются признаками регресса. Возобладает ли в данный исторический период тенденция к прогрессу или же регрессу, зависит от развёртывания социально-экономических противоречий и форм их разрешения.

Прогресс в экономических функциях государства определяется прежде всего объективным процессом развёртывания в рамках позднего капитализма экономических отношений, переходных к пострыночным и посткапиталистическим. Именно эти отношения определяют как социализацию капитализма, так и противоречивый характер прогресса, когда посткапиталистические отношения используются для укрепления позиций капитала и проведения через государство в первую очередь его интересов, а не общественных. С этим противоречием связаны и периодически возникающие попятные, регрессивные тенденции в деятельности государства, тенденции к его десоциализации.

Именно анализ этих объективных экономических отношений позволяет классифицировать и те роли, которые играет государство, и те функции, которые оно выполняет, не ограничиваясь более или менее произвольным перечислением эмпирически наблюдаемых действий государства, выделяемых без какого-либо определённого критерия. Точно также и предложения по совершенствованию деятельности государства, если они не опираются на такой теоретический фундамент, выглядят как благопожелания. Нередко с ними можно согласиться и признать их прогрессивность, но отсутствие видения объективного основания этих предложений не придаёт им доказательной силы.

Каким же образом мы видим желаемые и необходимые перспективы эволюции экономической роли государства, и в первую очередь – в России?

4. Будущее экономических функций государства в России: главные императивы дискутантов

В дискуссии о месте и роли государства в экономике мы, представляя в данном случае о «программу-минимум» марксистского крыла экономистов-теоретиков (точнее было бы сказать в данном случае – политэкономов), исходим из того, что **продвижение по пути социализации позднего капитализма предполагает осуществление целостной системы глубоких социально-экономических реформ.** Выделим их основные слагаемые и отметим, кто в каждом конкретном случае будет нашим союзником, а кто – оппонентом.

Во-первых, одной из первоочередных задач, стоящих перед российским социумом, является *выдавливание государства-феодала*. На этой основе станет возможным (1) повышение качества институтов в экономике (в том числе, обеспечение защиты прав собственности и контрактов), (2) проведение результативной деятельности в области государственного регулирования и (3) рост социально-экономической

эффективности общественного сектора экономики.

Во-вторых, демократизация государства и усиление социально-экономической роли гражданского общества и институтов прямой демократии создаст предпосылки для того, чтобы *государство в своей деятельности все больше ориентировалось на интересы общества в целом* и все меньше – интересы капитала вообще и олигархически-бюрократической номенклатуры, в частности.

Наконец, *в-третьих*, на этой основе станет возможно прогрессивное развитие деятельности государства-общества, прежде всего – государства, как субъекта пострыночных отношений.

В том, что касается задач дефеодализации существующего государственного устройства, предполагающих борьбу с авторитаризмом, теневым государственным управлением, коррупцией и т. п., мы, как уже говорилось выше, во многом совпадаем с либералами, но при этом вступаем в конфликт со значительной частью государственныхников, считающих, что усиление роли любого государства в современной России будет экономически эффективно и полезно для общества.

В том, что касается второй задачи – ограничения влияния капитала на деятельность государства и все меньшего представительства интересов капитала в экономических действиях государства, – то здесь мы в гораздо меньшей степени совпадаем с либералами.

Что касается третьей задачи – ***прогрессивного развития пострыночных отношений*** – то за этим сугубо теоретическим требованием скрывается известный всем спектр направлений стратегического реформирования существующей системы отношений в направлении более активного общественного регулирования и социализации. И здесь мы кардинально расходимся с позицией экономистов либерального направления и *отчасти* совпадаем с описанной выше позицией государственныхников.

Зафиксируем основные из этих совпадений и разногласий.

В том, что касается *функций государства в области координации* антитезой современному либерально-консервативному курсу на дерегулирование и создание условий для господства на формально конкурентных рынках альянсов крупных корпораций и бюрократии национальных государств является система мер, направленных на ограничение стихии рынка и развитие общественного регулирования и планирования.

Этот курс предполагает, в частности, выделение в экономике сфер, где не действуют отношения рыночной конкуренции, а стоимостные показатели используются как механизмы учёта и контроля. Иными словами, речь идёт не просто о том, чтобы увеличить объем предоставляемых населению общественных и «опекаемых» благ, но и о том, чтобы обеспечить их свободное и общедоступное распространение. Это, естественно, неизбежно ведёт к сжатию отношений интеллектуальной частной собственности. Блага в этих сферах либо находятся в открытом доступе, либо распре-

деляются на основе общественных нормативов (наиболее известные примеры – общедоступное образование, здравоохранение, культура).

В тех сферах, которые остаются в пространстве рынка, действуют устанавливаемые экспертным сообществом под общественным контролем системы нормативов (социальных, экологических, качества и т. п.). Ограничение «рыночной власти» крупных корпораций в современных условиях неэффективно проводить путём формального разукрупнения фирм, ибо оно не способно парировать создание неформальных сетевых альянсов крупных капиталов под эгидой финансовых институтов, а в ряде случаев (особенно в таких странах как Россия) – и государства. Задача состоит в повышении симметрии информации и ограничении возможностей манипулятивного воздействия крупного капитала на остальных акторов рынка. Путь к этому – ограничение злоупотреблений рекламой и общественный контроль за ней со стороны объединений потребителей, формирование потребительских кооперативов (могущих образовать своего рода контрмонополии потребителей), а также шаги в направлении увеличения прозрачности ведения бизнеса, расширение стандартов раскрытия информации, развитие механизмов, компенсирующих для малого и среднего бизнеса зависимость от сверхкрупного капитала (налоговые льготы, облегчение доступа к кредитным ресурсам, объединение в кооперативные сбыто-снабженческие сети и т. п.). Эти меры – не ограничение *рынка*. Это ограничение *манипулирования* акторами рынка. Но эти в принципе «про-рыночные» шаги ограничивают возможности формирования сверхприбылей корпоративного капитала и именно поэтому вызывают максимально негативную реакцию со стороны про-либерального государства и поддерживающих его теоретиков. Весьма симптоматично, что большая часть государственных чиновников в России также не акцентирует эти аспекты деятельности общества и государства.

Прямо ограничивающими рыночные механизмы выступают функции государства по селективному регулированию экономики и стратегическому планированию. Последнее в остающейся по преимуществу рыночной экономике призвано создать единое дерево целей развития на определённую перспективу, подчиняя им всю регулируемую деятельность государства и институтов гражданского общества. Подчёркнём: именно регулируемую деятельность, а не всю экономику, ибо значительная часть её по-прежнему будет жить на основе законов рыночного саморегулирования. Собственно же план может быть обязательным для предприятий государственного сектора, работающих на некоммерческие результаты, а в остальных сферах опираться на государственные заказы и инвестиции вкупе с мерами косвенной (при помощи налогов, кредитов, нормативов и т. п.) селективной поддержки одних сфер экономики (отраслей, регионов, проектов) и ограничения других. Эти функции государства, как правило, встречают активную поддержку со стороны экономистов-государственников и, естественно, отвергаются экономистами-либералами, ибо ста-

вят под сомнение основы рыночного саморегулирования.

В сфере отношений собственности функции государства и институтов гражданского общества, по мнению марксистски ориентированных учёных, должны быть направлены, прежде всего, не на изменение соотношения *форм* собственности, а на *социализацию их содержания* – отношений отчуждения и присвоения средств и результатов производства (намеренно используя политико-экономическое имя этой проблемы). Здесь мы отчасти солидарны с рядом либерально-ориентированных экономистов в том, что формально государственные и формально частные предприятия в современной экономике России (и не только) мало отличаются и по целям, и по принципам управления, и по результатам деятельности. Более того, управляемые бюрократическим государством-феодалом коммерческие казённые предприятия часто менее эффективны, чем частные. Но в отличие от учёных-либералов (и от экономистов-государственников, видящих ключ к решению многих проблем просто в огосударствлении ключевых секторов экономики) мы настаиваем на том, что в рамках позднего капитализма можно и должно развивать общественный сектор с другим содержанием отношений распоряжения и присвоения общественного богатства, нежели существующие в настоящее время в России (и не только).

В первую очередь это касается социализации тех сфер, где формируются («производятся») базовые качества человека и которые в силу этого должны быть доступны в равной мере для всех членов общества. Это образование для всех и через всю жизнь, общедоступные здравоохранение и спорт, художественная культура, фундаментальная наука, природоохранная деятельность и т. п. Очевидно, что в этом пункте российские либеральные экономисты с нами не согласны, но особенностью РФ является то, что социальная память даже молодого поколения нашей страны о советской экономике и однозначная поддержка большинством населения общедоступности этих сфер обуславливают крайнюю осторожность большинства *российских* правых интеллектуалов в этом вопросе. Как правило, они не выступают прямо за сокращение бесплатных сфер, а ограничиваются задачами сохранения паритета платных и бесплатных услуг в этих отраслях и предлагают шаги в направлении приватизации предприятий здравоохранения, образования, культуры, науки. Противостоя в данном случае либерально-ориентированным экономистам в вопросах приватизации и коммерциализации социальных сфер, мы, в отличие от ряда государственников, постоянно подчёркиваем важность не столько национализации, сколько социализации этих сфер, и, в частности, дебюрократизации, борьбы с властью «государства-бюрократа».

Это один их аспектов более общей задачи – дебюрократизации или, точнее, *социализации государственного сектора экономики* – создании системы отношений, в которых государственные предприятия и организации работают в интересах общества, а не в интересах «государства-бюрократа» или «государства-капитала». Слага-

емые этой социализации хорошо известны – подчинение деятельности большинства государственных предприятий не коммерческим, а демократически-формируемым плановым целям; прозрачность деятельности государственных предприятий и организаций; активное участие работников в управлении такими предприятиями (особенно в таких сферах, как образование, здравоохранение и т. п.); невысокий (не более 5 – 6 раз) разрыв в оплате труда топ-менеджеров и рядовых работников и т. п.

Остальные направления деятельности государства по реформированию отношений собственности, предлагаемые учёными марксистской ориентации, в основном совпадают с хорошо известной в России программой интеллектуалов-государственников.

Пожалуй, наиболее болезненный вопрос в дискуссиях о социализации капитализма и функциях государства в этой сфере – *перераспределение доходов с целью снижения неравенства и преодоления бедности*. Позиция либеральных экономистов России в этом вопросе не отличается оригинальностью: рынок и частная собственность обеспечивают экономический рост и по мере роста доходы «просачиваются» сверху вниз. Соответственно, вслед за ростом доходов высших слоёв общества приходит рост доходов низших. Российские реалии, однако, далеки от этой модели: рост доходов низшей половины россиян происходил лишь в период высоких цен на энергоносители и шёл главным образом за счёт увеличения расходов из резко увеличившегося за счёт нефтедолларов бюджета. В период «рыночных реформ» вплоть до 2010 года доходы наиболее богатых слоёв россиян росли быстрее, чем у беднейших [42, с. 118]. Лишь в последние несколько лет произошло некоторое снижение дифференциации, в основном за счёт падения доходов среднеоплачиваемых слоёв населения [4].

Впрочем, мы обещали в *этом* тексте не пытаться доказать правоту нашей позиции, а всего лишь фиксировать разногласия. В отличие от представителей либерального крыла мы и, как мы уже отметили, значительная часть государственников, считаем, что государство может и должно осуществлять функции по частичному перераспределению доходов наиболее богатых слоёв общества. Отличие от традиционной западной социал-демократической постановки вопроса, однако, состоит в том, что в нашей стране, где, повторим в очередной раз, сильны традиции советской системы, речь идёт не столько о пособиях бедным, сколько о создании (1) общественных фондов потребления и (2) рабочих мест в общественном секторе. Старый советский принцип – «кто не работает, тот не ест» – в данном случае частично воплощается в жизнь. Вместо пособий по безработице и т. п. трудоспособным гражданам предоставляется возможность либо работать в общественном секторе, получая зарплату и создавая бесплатно (с тем, чтобы избежать спросовых ограничений) распределяемые блага; либо, получая стипендию, проходить обучение и повышать квалификацию с целью трудоустройства в трудодефицитных секторах экономики.

Путь к этому – обеспечение государством различных общественно-полезных работ, причём прежде всего (после переквалификации) в трудо- и знаниеёмких престижных сферах массового творчества – таких как образование, медицина, рекреация природы и общества; развитие системы общедоступной переподготовки и переквалификации кадров; поощрение «экономики» солидарности, и др. Все эти меры должны опираться в первую очередь на самоорганизацию безработных. Главная задача, которая решается во всех этих случаях, – создание государством и институтами гражданского общества условий для того, чтобы высвобождаемые работники нашли для себя поле приложения своих способностей, чтобы была обеспечена гарантированная занятость для трудоспособных и предоставлены социальные пособия на временной основе для проходящих переподготовку, а на постоянной основе – исключительно для нетрудоспособных. Решаться обе задачи могут за счёт средств от прогрессивного подоходного налога, прогрессивного налога на наследство, налога на роскошь и т. п.

Но главным в программе социализации, как это не парадоксально, являются **цели социально-экономического развития**, ибо, как известно, не один ветер не будет попутным, если не знаешь, куда плыть. Поэтому неслучайно итожащей все эти дискуссии темой становится вопрос о *целях социально-экономического развития*. Именно здесь высвечивается принципиальное различие интересов различных акторов экономики и проясняются позиции основных школ. Именно здесь в конечном итоге пересекаются все названные выше разногласия,

На крайних полюсах, с одной стороны, государственники, ставящие цели приумножения богатства государства (отсюда лозунги удвоения ВВП, борьба за повышение темпов экономического роста и т. п.). Главным средством этого роста (подчёркнём: о развитии в этой среде говорится гораздо реже) видятся уже перечисленные нами меры (активизация государственной эмиссии, «большие проекты», закрытие каналов вывоза капитала, активная промышленная политика); его приоритетным направлением – реиндустриализация.

С другой стороны – либеральные теоретики, ставящие в качестве главной цели экономического развития возврат к «золотому веку» свободы рыночной конкуренции и частного предпринимательства, минимизацию экономической роли государства, отказ от социального патернализма и т. п. В России эти параметры либеральным крылом экономистов рассматриваются как *цели*, а не как средства; в их кругах считается доказанным, что реализация этих целей автоматически приведёт к сбалансированному росту. В последние годы эти тренды приобрели вид ностальгии по эпохе 1990-х – периоду массовой активной либерализации, приватизации и открытости к Западу¹².

¹² «Если мы хотим воспользоваться реформами Ельцина и Гайдара для того,

Парадоксом (но отнюдь не случайным) при этом является то, что и те, и другие, по сути дела, предлагают *консервативную* программу. Только одни хотят вернуться (если брать примеры из истории США) к политике Рузвельта, другие – в эпоху «баров-разбойников».

Существует ли альтернатива и государственническому, и либерально-консервативному курсам в вопросе о целях развития?

Эта альтернатива опирается на доказанный (в рамках тех теоретических концепций, на которые опирается данный текст) тезис о том, что экономический прогресс (подчеркнём: не рост, а прогресс!) есть не самоцель, а одно из средств решения задач *эко-социо-гуманитарного развития*. В абстрактном виде этот тезис признают (но практически никогда не акцентируют) и некоторые из представителей левых государственников и социал-либералов. Проблема для теоретика в данном случае состоит не в том, чтобы провозгласить этот ориентир как лозунг и забыть, переходя к выбору путей решения практических социально-экономических задач, а в том, чтобы превратить его в *систему практических рекомендаций, обуславливающих необходимость как минимум глубокого реформирования всех существующих экономических отношений и институтов, а также социально-экономическую политику государства*.

Основа таких реформ – развитие переходных к пострыночным отношений, формирование соответствующих этим отношениям институтов, осуществление обеспечивающий все это перестройки государства и его экономических функций при радикальном повышении экономической роли институтов гражданского общества. Один из практически ориентированных вариантов этого курса – программа «Экономика для человека» [12] – многократно презентовался авторами на различных российских и международных форумах.

Подчеркнём: иная постановка целей и акцент на развитии, прогрессе, а не росте, заставляет с иных позиций взглянуть и на природу и функции государства. Реализация целей эко-социо-гуманитарного развития предполагает функционирование государства прежде всего не как института, создающего условия для свободы частного предпринимательства, и не как интегральной самоценной целостности народо-территории-вождя, а как научно-экспертного органа, реализующего совместно с институтами гражданского общества задачи прямого и косвенного регулирования общественной и, в частности, экономической жизни. Иными словами, эти цели органич-

чтобы сделать жизнь в нашей стране более интересной, живой и, конечно, более зажиточной, то мы должны воспользоваться уже произошедшими изменениями, которые приблизили нас к рыночной экономике, и продолжить модернизацию. ...Я убеждён: наша сегодняшняя слабость связана с тем, что мы не закончили реформы, о которых я говорил выше» - утверждает, например, Е. Ясин. Цит. по: [49].

ны государству-обществу, но не государству-капиталу и не государству-бюрократу.

Завершая текст, подчеркнём: в рамках рыночно-капиталистической системы все названные нами тенденции развития государства как актора пострыночных отношений (государства-общества) реализуемы лишь отчасти и весьма противоречиво. Переход к их последовательному воплощению в жизнь возможен только в рамках качественно иной социально-экономической и политической системы. Но анализ этого вопроса лежит уже за пределами данного текста.

**P.S. Возможные трансформации экономической жизнедеятельности
государства: социализация или «консервативный либерализм»
(к вопросу о прогностическом потенциале
постсоветской школы критического марксизма)**

Проведённое нами [8; 11; 14] исследование противоречий и трендов социально-экономического развития последних десятилетий достаточно недвусмысленно указывает на формирование в мире в целом (а в России – в особенно отчётливом виде) *объективного и субъективного запроса на консервативно-реакционный курс реформирования позднего капитализма* (мы бы сказали – на курс *контрреформ*). Причины достаточно хорошо известны, и каждая из них в отдельности уже в большей или меньшей степени проанализирована. Но системная картина важна. А для того, чтобы развернуть её, хотя бы вкратце, мы должны будем опять использовать диалектический, акцентирующий противоречие и развитие, исторический подход.

Итак, в сфере, которую марксисты называют производительными силами, в конце концов, с задержкой на полвека вызревают предпосылки для того, чтобы человек, наконец, из придатка машины превратился в её «контролёра и регулировщика» [36, с. 343]: развитие компьютерных систем и Интернет постепенно создают предпосылки для высвобождения человека от рутинных функций и реализации сделанного 150 лет назад прогноза Маркса о движении человечества к миру, в котором сокращение рабочего времени создаст основы для того, чтобы человек смог посвятить себя собственно творческой деятельности.

В результате создаются материальные условия для формирования новых производственных (и, шире, – общественных) отношений. Человечество вплотную подходит к возможности совершения скачка к экономике, где сбудется прогноз не только Маркса [37, с. 289], но и Кейнса [66]: лишь 20-30% от нынешнего совокупного фонда рабочего времени общества будет тратиться на создание материальных благ, объём которых, тем не менее, будет достаточен для того, чтобы остальные 70-80% этого фонда стали свободным временем. А свободное время – категория, обозначающая не время досуга, а время свободного гармоничного развития человека, в том числе – в процессе общедоступной творческой деятельности. Последняя и есть та самая деятельность учителей, учёных, садовников, врачей и тренеров. В этой сфере смогут

в полной мере реализоваться те функции государства как актора пострыночных отношений, – функции «модератора» (Л. Игонина) и материального гаранта деятельности по созданию бесплатных общедоступных общественных благ.

Но этот скачок не отвечает интересам ни капитала, ни сформированного им государства, ибо предполагает качественное изменение всей системы общественных отношений и уход капитала с исторической арены. Продвижение в этом направлении, о котором мы писали, как об альтернативе и либеральному, и государственно-консервативному курсам, ставшее ныне объективно возможным, будет во все большей мере ограничивать пространство жизнедеятельности и капитала, и государства. Поэтому и капитал (в первую очередь – финансовый, в наибольшей степени мешающий прогрессу пострыночных отношений), и государство в его ипостасях «государства-капитала» и «государства-бюрократа» будут объективно нацелены на консервативно-либеральный курс, который станет едва ли не единственным путём сохранения и приумножения их политико-экономической власти.

Отличим либерально-консервативного курса от пока ещё во многом сохраняющегося неолиберального станута (1) ещё более активная линия на десоциализацию и (2) некоторое смещение центров экономико-политической власти от финансового капитала к капиталу военно-промышленного комплекса и других сфер, наиболее тесно связанных с «государством-бюрократом». «Заждавшиеся» своего прихода новые производительные силы и, в частности, необходимость качественного обновления материально-технической базы материального производства – та самая реиндустриализация, которая была «отложена» на десятилетия вследствие доминирования в неолиберальную эпоху финансового капитала, – заставит «государство-капитал» несколько притормозить процесс финансиализации и поддержать капитал реального сектора¹³. Однако сделает оно это за счёт не финансового капитала, а за счёт граждан, для чего надо будет ещё больше ограничить функции «государства-общества» и интенсифицировать процесс десоциализации¹⁴. В России этот процесс

¹³ Одним из проявлений того, что социально-экономические реалии объективно подготавливают обозначенный нами шаг со стороны государства-капитала, является, например, дискуссия о социальной эффективности финансов (см., напр.: [62]). В ходе этой дискуссии исследователями проведён подсчёт издержек, которые несёт экономика в результате перетягивания общественных ресурсов в фиктивный финансовый сектор, и аргументировано, что перенаправление этих ресурсов (инвестиционных, человеческих и т. п.) в передовые отрасли реального сектора экономики позволило бы обеспечить рост отраслей экономики, ориентированных на устойчивое развитие («зелёная экономика» и др.), и одновременно создать рабочие места и тем самым – условия для повышения благосостояния населения (см.: [62, с. 348]).

¹⁴ Подробнее об основных этапах эволюции государства в условиях неолиберального капитализма и о возможных направлениях дальнейшего развития

уже активно разворачивается с той только разницей, что место финансового капитала как такового в РФ занимает интегрированная система сырьевых корпораций, банков и государственного аппарата.

Результатом этих трендов становится *формирование относительно нового – либерально-консервативного – облика позднего капитализма*. Его основные черты вызревают достаточно закономерно, хотя и в жёсткой борьбе, особенно явно проявляющей себя сегодня в России.

Это, во-первых, усиление интеграции государственной бюрократии и крупного капитала преимущественно реального сектора, в первую – в сфере ВПК. Этот капитал получает от «государства-бюрократа» немалые преференции (от снижения налогов до инвестиций и льготных кредитов), которые формируются главным образом, за счёт сдерживания доходов наёмных работников и социальных расходов, за счёт десоциализации вообще, а так же за счёт некоторого ограничения финансового капитала и его трансграничного движения.

Во-вторых, следствием этого становится ограничение и постепенное сокращение функций «государства-общества» в социальной и гуманитарной сферах.

В-третьих, для политико-идеологического обеспечения консервативно-либерального альянса капитала и государства (в первую очередь, развития национального военно-производственного потенциала и десоциализации) окажутся востребованы авторитарная форма политической власти и государственническая (возможны вариации – имперская, державная, националистическая) идеология.

Результатом всего этого станет растущая угроза милитаризации всей экономико-политической жизни как внутри каждой из стран, реализующих этот тренд, так и в мире в целом.

Нетрудно предположить, что эти тренды легко могут стать основой для реинкарнации фашизма и формирования его новой разновидности, адекватной вызовам XXI века. Главными особенностями последнего могут стать (1) иная материально-техническая база и, в частности, качественно новые технологии насилия и манипулирования; (2) соединение с квази-либеральной экономической системой и (3) отказ от использования даже суррогатных форм корпоративизации работников и их социальной защиты; (4) отсутствие в качестве альтернативы «реального социализма» и (5) присутствие в качестве соперника «восставшей периферии». Перечень можно продолжить, но это уже не наша тема.

А теперь несколько слов о возможных альтернативах. Мы будем кратки, ибо главное было сказано: альтернативы консервативно-либеральному рваншу есть. И

см. [67]. Основные характеристики неолиберализма, определяющие и степень вмешательства государства, кратко и ёмко представлены в [63]. Комплекс мер по де-финансиализации и социализации (противопоставляемых десоциализации и финансиализации) предложен, например, в работе [77].

они связаны не со сворачиванием, а с развитием деятельности «государства-общества» и прогрессом ростков пострыночных отношений. О социальных силах и программе такой альтернативы мы уже многократно писали в других – частью упомянутых выше – текстах. Существенно, что союзниками ориентированных на такое будущее сил могут быть и социал-либеральные, и социал-демократические силы, и даже левые государственники. Собственно такого рода альянс и складывается в настоящее время в среде теоретиков в России.

Литература

1. Алексащенко С., Миронов В., Мирошниченко Д. (2011). Российский кризис и антикризисный пакет: цели, масштабы, эффективность // Вопросы экономики, №2, С. 23-49.
2. Акиндинова, Н. В., Бессонов, В. А., Ясин, Е. Г. (2018). Российская экономика: от трансформации к развитию: докл. к XIX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 10–13 апр. 2018 г. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
3. Ананьин О.И., Воейков М.И., Гловели Г.Д., Городецкий А.Е., Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. (2018). На пути к новой экономической теории государства / Под ред. А.Я. Рубинштейна. М.: ИЭ РАН.
4. Бахвалова, Милена. (2019). Гибель среднего класса // Рамблер/Финансы 22 февраля URL: <https://finance.rambler.ru/money/41764576-gibel-srednego-klassa/>
5. Бернштейн Э. (1985). Борьба социал-демократии и социальная революция // Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения в Европе и США. М.: Высшая школа.
6. Бернштейн Э. (1901). Исторический материализм. Перевод Л. Канцель. СПб.: Издание товарищества «Знание».
7. Бузгалин А. В. (2017) Империализм в XXI веке: протоимперии и «восстание периферии» // Экономическое возрождение России. № 3. С. 32-38.
8. Бузгалин А.В. (2018). Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. № 2. С. 10-38.
9. Бузгалин А. В. (2019). Государство в экономике XXI в.: политико-экономическая интерпретация // Экономическая наука современной России. № 3. С. 7-18.
10. Бузгалин А.В., Колганов А.И. (1988). Анатомия бюрократизма. М.: Знание.
11. Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2009). Пределы капитала: методология и онтология. М.: Культурная революция.
12. Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2014). «Экономика для человека». Тезисы к разработке стратегии опережающего развития // Экономика для человека; социально-ориентированное развитие на основе прогресса реального сектора. Материалы Московского экономического форума. / Под ред. Р.С. Гринберга, К.А. Бабкина, А.В. Бузгалина. М.: Культурная революция. С. 32-43.
13. Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2017). Социальные, материальные и финансовые ресурсы опережающего развития России // Проблемы теории и практики управления. № 9.
14. Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2018). Глобальный капитал. В 2-х тт. 4-е изд. М.: ЛЕ-

НАНД.

15. Веблен Т. (1984). Теория праздного класса. М.: Прогресс.
 16. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы. (2006). М.: Культурная революция.
 17. Воейков М.И. (2001). Споры о социализме. М.: Экономическая демократия.
 18. Воейков М.И. (2018). Государство как предмет политэкономического изучения // Вопросы политической экономии. № 1. С. 35-54.
 19. Гайдар Е., Мау В. (2004). Марксизм: между научной теорией и «светской религией» (либеральная апология) (в 2-х частях) // Вопросы экономики. № 5 и № 6.
 20. Глазьев С.Ю. (2010). Стратегия опережающего развития России в условиях глобально-го кризиса. М.: Экономика.
 21. Гловели Г.Д. (2009). Геополитическая экономия в России: от дискуссий о самобытности к глобальным моделям. Самара: Алетейя.
 22. Городецкий А.Е., Гринберг Р.С., Воейков М.И. (2018). Экономическая природа государства: новый ракурс: Препринт. М.: ИЭ РАН.
 23. Григорьев Л., Тамбовцев В. (2008). Модернизация через коалиции // Вопросы экономики. № 1.
 24. Гринберг Р.С. (2012). Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. М.: Магистр ИНФРА-М.
 25. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. (2008). Основания смешанной экономики. Экономическая социодинамика. М.: ИЭ РАН.
 26. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. (2013). Индивидуум & Государство: экономическая дилемма. М.: Весь мир.
 27. Губанов С.С. (2011). Системный выбор России и уровень жизни // Экономист. №11.
 28. Дзарасов Р.С. (2010). Российский капитализм: анатомия эксплуатации // Альтернативы. № 4.
 29. Дзарасов Р.С., Новоженев Д.В. (2005). Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. М.: Едиториал УРСС.
 30. Ермоленко А.А., Зыза В.П., Лазовский В.Ф. (1989). Бюрократизм в коллективном производстве. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та.
 31. Колганов А.И. (2019). Будущее государства в экономике: российские дискуссии и их международный контекст // Экономическая наука современной России. № 3. С. 18-29.
 32. Кульков В.М. (2018). Российская экономическая модель: этапы и новые вызовы // Философия хозяйства. № 5.
 33. Курс политической экономии. (1974). В 2-х т. Под ред. Н.А. Цаголова. Изд 3-е, перераб. и доп. Т. 2. М.: Экономика.
 34. Ленин В. И. (1969a) Империализм как высшая стадия капитализма// Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 27. М: Политиздат.
 35. Ленин В. И. (1969b). Война и революция. // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 32. М: Политиздат.
 36. Маркс К. (1960). Капитал. Том I. // Маркс, К. и Энгельс, Ф. Собрание сочинений. Изд. 2-е, Т. 23. М.: Госполитиздат.
 37. Маркс К. (1961). Капитал. Т. III // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Изд.2-е. Т. 25. Ч. I, М.: Госполитиздат.
-

-
38. Меньшиков С.М. (2008). *Анатомия российского капитализма* (второе издание). М.: Международные отношения.
 39. Момджян К.Х. (2016). Гипотеза общественного прогресса в современной социальной теории // *Вопросы философии*. № 10. С. 36–46.
 40. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год (2009). // *Российская газета - Федеральный выпуск* №4872, 20 марта.
 41. Российское общество и вызовы времени. Книга пятая. (2017) / Институт социологии РАН. Под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М.: Весь Мир.
 42. *Россия в цифрах. 2018: Краткий статистический сборник*. (2018). М.: Росстат.
 43. Рубинштейн А.А. (2007). Общественные интересы и теория публичных благ // *Вопросы экономики*. № 10. С. 90-113.
 44. Рубинштейн А.А. (2019). О провалах государства и несостоявшихся реформах в гуманитарном секторе // *Вопросы теоретической экономики*. № 1.
 45. Рубинштейн А.А., Городецкий А.Е. (2018). Государственный патернализм и патерналистский провал в теории опекаемых благ // *Journal of Institutional Studies* (Журнал институциональных исследований). Том 10. № 4.
 46. Славин Б.Ф. (2004). *Социализм и Россия*. М., Едиториал УРСС.
 47. Смолин О.Н. (2007). Новейшая революция в России и перспективы социализма XXI века // *Свободная мысль*. № 10–11.
 48. Соловьева О. (2018). Платная медицина и образование провоцируют низовую коррупцию // *Независимая газета*. 06.03.2018 URL: http://www.ng.ru/economics/2018-03-06/2_7185_corruption.html
 49. Соломонов Ю. (2015). Евгений Ясин: реформы Ельцина и Гайдара удались, но их нужно продолжить // *Независимая газета*. 22.12.2015 URL: http://www.ng.ru/stsenarii/2015-12-22/9_horizons.html
 50. Солонин М. (2012). Открытое письмо Юлии Латыниной // *Марк Солонин. Персональный сайт историка*. 08.07.2012. URL: http://www.solonin.org/article_otkryitoe-pismo-yulii
 51. Социологи: более трети россиян считают, что страна идёт в тупик (2017) // *Новые известия*, 27 декабря. URL: <https://newizv.ru/article/general/27-12-2017/sotsiologi-bolee-treti-rossiyan-schitayut-chto-strana-idet-v-tupik>
 52. Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. (2015). Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса / Пер. с англ. И. Кушнаревой; науч. ред. перевода Т. Дробышевская. М.: Изд-во Института Гайдара.
 53. Тамбовцев В.Л. (2003). Неформальные воздействия государства на бизнес / *Бремя государства и экономическая политика: либеральная альтернатива*. М.: Фонд «Либеральная миссия».
 54. Хабермас Ю. (2010). Проблема легитимации позднего капитализма / Перевод с немецкого Л.В. Воропай. М.: Праксис.
 55. Хубиев К.А. (2017). О роли государства в экономическом развитии // *Экономист*. № 2.
 56. *Человек. Свобода. Рынок*. (1990). О программе, разработанной под руководством академика С.С. Шаталина. 1 сентября 1990 года. Архангельское // *Известия*, 4 сентября.
 57. Щербакова Е. (2014). Неравенство денежных доходов населения в ЕС-28 // *Демоскоп*

Weekly. № 607-608, 25 августа – 7 сентября.

58. Явлинский Г.А., Михайлов А.Ю., Задорнов М.М. (1990). 400 дней доверия. М.: Недра.

59. Ясин Е.Г. (2004). Новая эпоха - старые тревоги: экономическая политика. М.: Новое издательство.

60. Buchanan. James M. (1986). *Liberty, Market, and State: Political Economy in the 1980s*. New York: New York University Press.

61. Desai R. (2013). *Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire*. London: Pluto Press.

62. Epstein G. (2018). On the Social Efficiency of Finance. *Development and Change* 49 (2): 330–352. DOI: 10.1111/dech.12386.

63. Fine B and Saad-Filho A (2017) Thirteen Things You Need to Know About Neoliberalism. *Critical Sociology* 43 (4-5): 685-706.

64. Habermas J. (1973). *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

65. Jameson F. (1991). *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press.

66. Keynes J.M. (1931). *Possibilities for our Grandchildren // Essays in Persuasion*. Macmillan and Co. Limited.

67. Kotz D.M. (2015). *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England.

68. Levy J. (ed.) (2006). *The state after statism: New state activities in the age of liberalization*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

69. Mandel E. (1987). *Late Capitalism*. London – New York: Verso.

70. Melki M. and Pickering A. (2019). New Evidence on the Historical Growth of Government in Europe: The Role of Labor Costs. *European Journal of Political Economy*, September, v. 59, pp. 445-60.

71. Meszaros I. (1986). *Philosophy, Ideology & Social Science*. Brighton: Wheatsheaf.

72. Niskanen, William A. Jr. (1971). *Bureaucracy and Representative Government*. Chicago: Aldine-Atherton.

73. Piketty T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century / Translated by Arthur Goldhammer*. Harvard University Press.

74. Stiglitz J.E. (2016) *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*. New York, NY: W. W. Norton & Company.

75. Stiglitz J.E. (2013) *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York, NY: W. W. Norton & Company.

76. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report> .

77. Toussaint E. (2017). *Bankocracy*. Delhi: Aakkar Books.

78. Wade R.H. (2018). The Developmental State: Dead or Alive? *Development and Change*, March, v. 49, iss. 2, pp. 518-46.
